

Абсалямова Л.М., Додурич А.А.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Науковий керівник – доктор психол. н., доц. Л.М. Абсалямова
**ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ
ПОВЕДІНКИ**

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF EATING DISORDERS

The greater tendency of women to emotionally disturbing eating behavior has been proved. The average deviation from the norm is 44% for women and 34% for men. A moderate dependence of emotional eating behavior on anxiety ($r = 0.445$) and stress ($r = 0.303$) has also been proven. Thus, the dependence between the manifestations of emotional discomfort and eating disorders has been proven.

Key words: *eating disorders, emotional discomfort, food addiction anxiety, stress.*

В умовах сьогодення на фоні щоденних постійних психоемоційних навантажень, станів напруження й дискомфорту, психологічного тиску, які пов'язані з воєнними діями на території України, актуальною є потреба вивчення емоційного дискомфорту як фактора порушення харчової поведінки.

Однією з базових потреб людини є потреба в їжі, яка забезпечує нормальне функціонування людського організму. Проте неконтрольоване споживання або відмова від їжі призводять до фізіологічних, психологічних та соціальних проблем, які значно погіршують якість життя особистості.

Мета нашого дослідження – визначити взаємозв'язок між емоційним дискомфортом та порушеннями харчової поведінки.

Харчова поведінка являє собою ціннісне відношення до самої їжі й її прийому, певні звички харчування в повсякденному житті та в надзвичайних обставинах. До її складу входять різні форми поведінки та емоційна складова частина. Так емоційний стан, настрої особистості, а також стресові ситуації суттєво впливають на харчову поведінку. Харчова поведінка пов'язана з образом власного тіла, а також з діями щодо формування цього образу. Також важливу роль у її формуванні відіграють різноманітні фактори – від соціокультурних до психологічних (засоби масової інформації, соціум, сімейні традиції, дієти). В період стресу етнокультурні фактори особливо впливають на вироблення стереотипів, пов'язаних з харчовою поведінкою.

Харчова поведінка буває адекватною та неадекватною. Такий поділ пов'язується з ієрархією цінностей особистості, а також з тим, яке місце в ній займає процес харчування. Також на харчову поведінку мають вплив якісні і кількісні показники харчування. Адекватна харчова поведінка

характеризується гармонійним розвитком особистості та здоров'ям. Мотивація людей у цьому випадку – споживати їжу щоб отримувати енергію, їсти за фізичним голодом, насолоджуватись їжею, не робити акцент на контролі. Пріоритет особистості при адекватній харчовій поведінці – бути здоровим. Неадекватна харчова поведінка проявляється порушеннями та розладами.

Порушеннями харчової поведінки називають комплекси симптомів, виниклих внаслідок тривалого впливу різноманітних факторів: поведінкових, емоційних, психологічних та соціальних.

Л. Абсальямова у своїх дослідженнях розмежує поняття «порушення харчової поведінки» та «розлади харчової поведінки», зазначаючи, що порушення харчової поведінки – це система поведінкових актів, що мають місце у процесі харчування (стереотип харчування), які перешкоджають повноцінному функціонуванню людини внаслідок надмірного або недостатнього споживання їжі, але не є хворобою (обмежувальна, емоційгенна та екстернальна харчова поведінка). В той час як розлади харчової поведінки призводять до фізичного та психологічного нездоров'я, і являють собою комплексну медико-психологічну проблему (нервова анорексія, нервова булімія, геофагія, сітофобія, бігорексія та ін.) (Лариса Абсальямова, 2014).

Люди з порушеною харчовою поведінкою мають знижену «стрестостійкість», високу «стресодоступність», психічну незрілість, проявляється схильність до тривожно-депресивних реакцій. Психологічний захист у такої категорії людей менш досконалий. Прийом їжі виступає як захисний механізм від стресу: соціально прийнятний, простий, доступний та не вимагає емоційної додаткової напруги. Відбувається проста редукція дискомфорту переживання в ситуації конфлікту, яка не допомагає адекватному переживанню цієї ситуації. Такий захист від стресу патологічний.

При порушеннях харчової поведінки головна стратегія поведінки спрямовується на такі головні життєві цінності як їжа, вигляд тіла і вага.

За думкою американської вченої J. Suisman соціуму відводиться ключова роль у потенційному формуванні розладів харчової поведінки (J. Suisman, 2014).

На сьогоднішній день ми всі знаходимось у стані стресу, і зрозуміло, що у кожного по-своєму змінюється поведінка, намагаємось пристосуватись до життя умовах війни, відчуваємо стан від «зовсім не вживаю їжу» до «постійно щось жуу». Отже, безумовно, відбуваються і зміни в харчовій поведінці, навіть, якщо раніше такі явища були відсутні.

Аналіз впливу емоційного дискомфорту на життя людей показує, що стреси, тривожність, незадоволеність життям, низька самооцінка, депресії, страхи, призводять до порушень харчової поведінки.

Під час нашого дослідження використано Голландський опитувальник харчової поведінки DEBQ для виявлення показників за її видами (обмежувальної, емоціогенної та екстернальної), методику «Особистісна шкала проявів тривоги Дж. Тейлора», шкалу психологічного стресу PSM-25 Лемура – Тесьє – Филліона (Lemur – Tessier – Fillion), шкалу самоповаги Розенберга RSES.

Було опитано 51 респондент віком від 25 до 65 років (з яких 32 жінки та 19 чоловіків). Для проведення статистичної обробки використано програмний пакет STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США).

За результатами опитувальника DEBQ були розраховані відсотки відхилення від норми по кожному виду харчової поведінки та їх середні значення для чоловіків та жінок (рис. 1).

Рис. 1. Структура відхилень від норми харчової поведінки за даними опитувальника DEBQ

Аналіз результатів за даними опитувальника DEBQ показав, що у жінок в межах показника емоціогенної харчової поведінки середнє відхилення від норми складає 44%, в той час як у чоловіків цей показник досягає 34%. Отже бачимо, що жінки частіше схильні до емоціогенної харчової поведінки. В межах показника екстернальної харчової поведінки виявлено, що середнє відхилення у чоловіків складає 18%, а у жінок 15%. Таким чином чоловіки більше схильні до екстернальної харчової поведінки. За даними середнього відхилення в межах показника обмежувальної харчової поведінки виявлено, що чоловіки і жінки однаково схильні до обмежувальної харчової поведінки (по 32% відповідно).

В дослідженні було застосовано лінійний критерій r -Пірсона для підтвердження гіпотези, що харчова поведінка досліджуваних залежить від рівня тривоги (табл. 1).

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів кореляції r -Пірсона між показниками видів харчової поведінки та рівнем тривоги

Види харчової поведінки	Рівень тривоги
1. Обмежувальна	0,138169
2. Емоціогенна	0,445876
3. Екстернальна	0,248400

Як видно з табл. 1, значення коефіцієнта кореляції r -Пірсона за емоціогенним видом харчової поведінки знаходяться в зоні значущості, оскільки $r_{ем} (0,446) > r_{пом} (0,3-0,49)$, при рівні значущості $p \leq 0,01$. Отже нашу гіпотезу частково підтверджено – емоціогенний вид харчової поведінки залежить від рівня тривоги.

Для підтвердження наступної гіпотези про існування зв'язку між видами харчової поведінки та рівнем стресу був застосований лінійний критерій r -Пірсона (табл. 2).

Таблиця 2

Значення коефіцієнтів кореляції r -Пірсона між показниками видів харчової поведінки та рівнем стресу

Види харчової поведінки	Рівень стресу
1. Обмежувальна	0,161849
2. Емоціогенна	0,341593
3. Екстернальна	0,266275

Як видно з табл. 2, значення коефіцієнта кореляції r -Пірсона за емоціогенним видом харчової поведінки знаходяться в зоні значущості, оскільки $r_{ем} (0,342) > r_{пом} (0,3-0,49)$, при рівні значущості $p \leq 0,05$. Отже нашу гіпотезу частково підтверджено – емоціогенний вид харчової поведінки залежить від рівня стресу.

Для підтвердження наступної гіпотези про існування зв'язку між видами харчової поведінки та рівнем самоповаги був застосований лінійний критерій r -Пірсона (табл. 3).

Як видно з табл. 3, значення коефіцієнта кореляції r -Пірсона за обмежувальним видом харчової поведінки знаходяться в зоні значущості, оскільки $r_{обм} (0,303) > r_{пом} (0,3-0,49)$, при рівні значущості $p \leq 0,05$. Отже нашу гіпотезу частково підтверджено – обмежувальний вид харчової поведінки залежить від рівня самоповаги.

Таблиця 3

Значення коефіцієнтів кореляції r-Пірсона між показниками видів харчової поведінки та рівнем самоповаги

Види харчової поведінки	Рівень самоповаги
1. Обмежувальна	0,302616
2. Емоціогенна	-0,233558
3. Екстернальна	-0,101791

Таким чином, аналіз проблеми свідчить про те, що жінки більш схильні до емоціогенної харчової поведінки ніж чоловіки. Також простежується зв'язок між емоціогенною харчовою поведінкою з тривожністю та стресом. Отже, для людей, що відчують емоційний дискомфорт, характерні порушення харчової поведінки. Тема потребує подальшого вивчення, оскільки вона є актуальною для мільйонів наших співвітчизників.